

YOSHLAR MA’NAVİY SALOHIYATINI YUKSALTIRISHDA TARBIYAVIY JARAYONLARNING AHAMIYATI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna¹, G‘ofurova Muxlisa G‘ulom qizi²

¹TIIU v.b.dotsenti, PhD,

²TIIU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559475>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlar, ularning dunyoqarashi, tafakkuri, jamiyat hayotida faolligi, ma’naviy yuksakligini ta’minlovchi asosiy omillardan biri sifatida ta’lim va tarbiya jarayonining uzviyligi ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, ma’naviyat, ma’naviy salohiyat, ta’lim va tarbiya jarayoni, fuqarolik pozitsiyasi, milliy va umumbashariy qadriyat, ilmiy salohiyat, tarixiy sharoit, an’anaviy jamiyat, strategiya.

Annotation. In this article, it is revealed that one of the main factors that ensure youth, their worldview, thinking, activity in society, spiritual height is the membership of the education and training process.

Key words: youth, spirituality, spiritual competence, education and training process, citizenship position, national and universal value, scientific competence, historical conditions, traditional society, strategy.

Аннотация. В данной статье раскрывается непрерывность процесса образования и воспитания как одного из основных факторов, формирующих мировоззрение, мышление и духовное развитие молодежи, а также обеспечивающих ее активность в жизни общества.

Ключевые слова: молодежь, духовность, духовный потенциал, процесс образования и воспитания, гражданская позиция, национальные и общечеловеческие ценности, научный потенциал, исторические условия, традиционное общество, стратегия.

Mamlakatimizda yoshlarning har tomonlama barkamol, bilimli, mehnatsevar, sog‘lom va vatanparvar bo‘lib o‘sislarida ularning ma’naviy salohiyatini yuksaltirish muhimdir. Yoshlarimiz orasidan intiluvchan, ilm o‘rganishga chanqoq, iqtidorli va iste’dodlilarning tarbiyalanishi, o‘z orzulari yo‘lida olg‘a qadam tashlashi, izlanishi, ilmning yuksak cho‘qqilarini egallashlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-sonli qarori asosida qabul qilingan dasturning V bobidagi “Ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot ishlari samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot tadbirlari”ning rejasi yoshlarimiz ma’naviy salohiyatini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan navbatdagi muhim qadam deyish mumkin. 2012 yilda “Jaholatga qarshi ma’rifat” g‘oyasi asosida “Madaniyat va ma’rifat”, 2019 yil 1-sentyabridan boshlab “O‘zbekiston tarixi” telekanallarining tashkil etilishi ushbu yo‘nalishdagi o‘ziga xos muhim hodisa bo‘ldi desak, xato bo‘lmaydi. So‘nggi yillarda mamlakatimiz yoshlarining ma’naviy salohiyatini yuksaltirishda nodavlat tuzilmalari tarmog‘ining roli kengayib bormoqda. Mustaqillik yillarida “Bolalar”, “Sog‘lom avlod uchun”, “El-yurt umidi” jamg‘armalarining faoliyati keng yo‘lga qo‘yilib, “Yoshlar” teleradiokanali, “Yoshlar” markazlarining faoliyati tashkil etildi.

Jamiyat hayotida demokratik tamoyillarni joriy etish muayyan ijtimoiy qatlamlar va guruhlarning ishtiroki orqali kechadi. Bu qatlamlar orasida yoshlar va uyushmagan yoshlar bilan ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda yoshlarning ma'naviy olami borasidagi faoliyatni qayta ko'rib chiqish lozimdir. Yoshlarni ish bilan ta'minlashda ularning bandligi darajasini oshirish dolzarb muammodir. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini tamomlayotgan yoshlarni kasbga yo'naltirish, ish bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni qayta ko'rib chiqish va zamon talablari darajasida hal qilish lozim.

Asrlar davomida yoshlarning ijtimoiy-madaniy, falsafiy-huquqiy qiyofasi ham jamiyat bilan bog'liq holda o'zgarimoqda. Agar bu mezonlar, fuqarolar, ayniqsa yoshlar manfaatlaridan kelib chiqsa, siyosiy manfaatlar insonparvarlik xarakteriga ega bo'ladi. Bu masala mamlakatimizning demografik holati bilan ham bog'liqdir. Yoshlar ma'naviyatining siyosatda aks ettirilishi tor iqtisodiy darajadan, ya'ni yoshlarning ijtimoiy ishlab chiqarishga jalb etilganligini ifodalovchi ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadan siyosiy muammo darajasiga ko'tarildi. Bu degani, yoshlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtiroki, g'oyaviy-mafkuraviy dunyoqarashning takomillashganligi, ularning siyosiy ong va madaniyati, eng avvalo, manfaat va qiziqishlari, qarashlari, intilishlarini namoyon etadigan ijtimoiy-madaniy, siyosiy qiyofasidagi o'zgarishlar mamlakat taraqqiyotini belgilab beruvchi muhim omilga aylanadi.

I.Saifnazarov bu xususda “Biz umummilliy aspektdagi komillik tushunchasini umuminsoniy aspektdagi komillik tushunchasiga uyg'unlashtirib, chinakam zamonaviy, ma'rifiy insonni tarbiyalashga kirishdik”, - deb ta'kidlaydi.

Jamiyatning demokratlashuvi jarayonida yoshlar qobiliyati, cheksiz imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Hozirgi kunda yosh avlod o'zini erkin his etishi, mustaqil faoliyat ko'rsatishi, yaratuvchanlik qobiliyatini shakllantirishi, tom ma'noda o'zining taqdirini o'zi belgilashi lozimligini anglamoqda. Jamiyatning demokratlashuvi bilan uyg'unlikda yoshlarning ijtimoiy, madaniy, siyosiy qiyofasining takomillashuvi mamlakatning yanada rivojlanishiga poydevor yaratadi hamda taraqqiyotning asosiy tayanchi vazifasini o'taydi.

Yoshlarning ma'naviy salohiyatini yuksatirish masalasi istiqloqlning dastlabki kunlaridan boshlaboq, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi, uning ma'naviyatini yuksaltirish borasida milliy va umumbashariy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan, tizimli va bosqichma-bosqich ravishda amalga oshiriladigan yoshlarga oid davlat siyosati sifatida belgilab olindi.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda yoshlarga oid kuchli davlat siyosatining ilg'or xalqaro andozalarga mos bo'lgan mustahkam huquqiy asoslari yaratildi. Mazkur huquqiy asoslar, avvalo O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, ushbu sohaga oid 20 dan ortiq qonunlarda va bir qator qonun osti hujjatlarda o'z aksini topgan.

Tizimli ishlar natijasida 2008 yilda qabul qilingan “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni ushbu sohadagi normativ-huquqiy bazani xalqaro andozalarga moslashtirishga xizmat qildi. Bola huquqlari sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish mexanizmini takomillashtirish yo'li bilan bolalarni, shu jumladan, etim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy va huquqiy himoya qilishning amaldagi tizimi samaradorligini oshirish mazkur qonunning asosiy maqsadi etib belgilandi. Mazkur qonunda yoshlarning huquq va manfaatlarini barcha jabhalarda kafolatini ta'minlash bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari qatorida bolaning huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, hayoti, sog'lig'i, sha'ni va qadr-qimmatini muhofaza qilish, yoshlar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini ta'minlash kabi muhim vazifalar sifatida belgilandi. Bu borada 2010 yilda tatbiq etilgan “Barkamol avlod” davlat dasturi muhim ahamiyat kasb etdi. Bolalar va yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni barkamol rivojlantirishga qaratilgan

normativ-huquqiy bazani takomillashtirish mazkur hujjatning asosi hisoblanadi. Bunda xalqaro huquqiy hujjatlar va xorijiy mamlakatlar qonunchiligi qiyosiy-huquqiy tahlil qilinib, amaldagi hujjatlarga o‘zgartirish, qo‘shimchalar kiritib yoshlarning ijtimoiy ta‘minoti va mehnat qilish huquqini ta‘minlashga e‘tibor qaratildi.

O‘quvchi va talaba-yoshlarga zamonaviy axborot texnologiyalari asosida axborot-kutubxona, internet xizmati ko‘rsatishni yanada yaxshilash maqsadida O‘zbekiston Respublikasining 2011-yil 13-aprelda “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-289-sonli Qonuni qabul qilindi.

Huquqiy islohotlarning davomi sifatida “2016-yildan viloyat va tuman hokimlarining yoshlar masalalari bo‘yicha o‘rinbosarlari lavozimi joriy qilindi”. Shundan kelib chiqqan holda, “yoshlarga oid davlat siyosatining samradorligini oshirishda Yoshlar masalalari bo‘yicha respublika idoralararo kengashi tuzildi”.

Yoshlar ma‘naviy salohiyatini yuksaltirish borasidagi muammolarni echishda quyidagi vazifalarni belgilab olish muhim ahamiyat kasb etadi:

yosh avlod konsepsiyasi shakllanishining nazariy-metodik asoslarini aniqlash;
O‘zbekistonda yoshlarning jamiyat siyosiy hayotidagi o‘rni va rolini prognozlash;
yoshlar siyosati va yoshlar muammolarining o‘zaro munosabati va mohiyatini ochish;
yoshlar ijtimoiylashuvining hozirgi jarayondagi xususiyatlarini aniqlash va undagi an‘anaviy hamda innovasion shakllarning o‘zaro uzviy bog‘liqligini ta‘minlashga erishish;
nodavlat va jamoat tashkilotlari faoliyatida yoshlar masalasiga berilayotgan e‘tiborning o‘rnini alohida baholash;

yoshlar siyosiy faolligining shart-sharoitlari, omillarini siyosiy institutlar xilma-xilligi bilan bog‘liq holda asoslash;

yoshlar o‘rtasida ijtimoiy so‘rovlar tashkil etish asosida ularning qiziqish va ehtiyojlarini o‘rganish, siyosiy-ijtimoiy faollik darajalarini aniqlash, respublikamizda yoshlar siyosatining shakllanishi bosqichlarini tariximiz va jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlardagi yoshlar siyosati bilan taqqoslash orqali o‘rganish;

jamiyatimiz rivojlanishining bugungi bosqichida yoshlar siyosatini amalga oshirishda ta‘lim-tarbiya, ma‘naviy-ma‘rifiy sohalarida hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni tadqiq etish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularning istiqboli haqida nazariy tavsiyalar berish. Bu maqsadni amalga oshirishda yoshlarning siyosiy-ijtimoiy faollik darajasini, shuningdek, ularning muammolarini o‘rganuvchi psixologik-diaagnostik markazni tashkil qilish va bu ishga tajribali, bilimli mutaxassislarni jalb etish.

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Maktab ta‘limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturi”ning hayotimizga tatbiq etilayotgani yoshlarimizning ta‘lim tizimidagi barcha huquq va manfaatlarining himoyasiga xizmat qilmoqda.

Yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida, ya‘ni madaniyat unsurlarini o‘zlashtirishida tashqi omillar (oila, ta‘lim muassasalari, ijtimoiy va siyosiy institutlar, din, OAV va alohida siyosiy voqealar)ning ta‘siri muhimligini qayd etib o‘tish lozim. Ularning yoshlar tarbiyasiga ta‘sir etishining bir nechta sabablari bor. Yoshlarning yosh xususiyati, ichki dunyosi, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga kirishuvdagi layoqati, mavjud funksiyalarni bajara olish qobiliyati, shuningdek, tarixiy sharoit muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, an‘anaviy jamiyatda shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida oila va dinning ta‘siri ko‘proqdir. Zamonaviy demokratik davlatlarda ta‘lim va kommunikativ tizimlarning ta‘siri kuchlidir. Sababi, bunday davlatlarda yoshlarning intellektual salohiyati yuqoriligi tufayli, siyosat dunyosini yoshlar tomonidan individual tarzda

idrok etish faol kechadi. Yoshlar ta’lim jarayoni natijasida to’plagan tajribasi asosida televideniya va boshqa OAV orqali tarqatilyotgan reklama, xabar va axborotlardan xabardor bo’lish mobaynida siyosiy jarayonlarda ishtirok etib boradi. Natijada, yoshlarning siyosiy ong va madaniyati shakllanib, ularning siyosiy jarayondagi faolligi oshadi.

Siyosiy ijtimoiylashuv ikki bosqichdan iborat. Dastlabki ma’naviy ijtimoiylashuv – yoshlarning siyosiy kategoriyalarni anglash orqali siyosiy tizimda individual tanlov munosabatlarini shakllantirishdir. Amerikalik olimlar D.Iston va I.Denisonlarning fikricha, bu erda ijtimoiylashuv jarayonining to’rt jihatini farqlash lozimdir: yoshlarning siyosiy hayotdagi voqea-hodisalarni o’z ota-onalarining munosabatidan kelib chiqib bevosita qabul qilishi orqali siyosiy tizimga munosabati yaxshilanadi. Mazkur siyosiy obrazlarni ideallashtirish natijasida yoshlarda siyosatga nisbatan barqaror munosabat shakllanib, ularda shakllantirilgan xususiyatlarning o’ziga xos institusionallashuvi, siyosat to’g’risidagi fikrlarini kengaytirib, siyosiy jarayonlarda mustaqil ishtirok etishiga zamin yaratadi.

Ma’naviy ijtimoiylashuvning ikkinchi bosqichi yoshlar faoliyati mobaynida qabul qilgan axborotlarni qayta ishlashi hamda har qanday guruh tomonidan ko’rsatilyotgan ta’sirga mustaqil individual mafkuraviy pozitsiyasini bayon qilishi, madaniy me’yor va an’analarni qayta baholashi bilan xarakterlanadi.

Darhaqiqat, jamiyatda yoshlarning ma’naviy ijtimoiylashuviga to’g’ri yondashuv va munosabat ularning ijtimoiy-siyosiy faollashuvini ta’minlaydi. Binobarin, ma’naviy ijtimoiylashuv yoshlarning ma’naviy olamini shakllantirishning muhim shartidir.

Bugungi kunda yoshlar tafakkuri, fe’l-atvori, sa’y-harakatlarida yangi qadriyatlar qaror topmoqda. Yoshlarda hayotga munosabat tizimi o’zgarib ularning qiyofasida yangi jihatlar shakllana boshladi. Bu esa bevosita siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy sohalarida tub yangilanishlarga asos bo’lmoqda:

1. Yoshlarning fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda olg’a intilishi, demokratik islohotlarning maqsad va mazmunini chuqur anglashi, yangi munosabatlarga qiziqishi, izlanishi, tarixiy-siyosiy tafakkurining shakllanishi, o’zligini tanishi, fuqarolik pozitsiyasiga ega bo’lishi uchun harakat qilishi, o’zi va idrokiga ishonchining ortishi, o’z salohiyatini jamiyatning demokratlashuvi uchun sarflashga tayyor turishi, shaxs sifatida komillikka intilishi, o’z kamolotini jamiyat taraqqiyoti bilan bog’lashi, bunyodkorlik ishlarida faol ishtirok etishi, hayotga ochiq nazar va sofdillik bilan qarashi ularning ijtimoiy-madaniy, ma’naviy qiyofasida demokratik islohotlarning ijobiy natijasi mavjudligini ko’rsatadi.

2. “Yoshlar orasida bir qolipga tushib qolish, hayotdan zerikish, boqimandalik, befarqlik, davlat hokimiyati boshqaruviga ishochsizlik, o’z huquq va erkinliklarini bilmasligi natijasida, o’z ijtimoiy holatidan noroziligi, “davlat inson uchun barcha sharoitni yaratib berishi lozim” degan fikrni ilgari suruvchi, boylik ortidan quvish oqibatida engil daromad topishga ishtiyoqmandlik, o’z manfaatini ustun qo’yuvchi, ma’naviy qashshoq, faqat bugungi kun dardi bilan yashashi natijasida kelajagini tasavvur qila olmaslik, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga loqaydlik kabi sosial-madaniy, siyosiy-madaniy, siyosiy qiyofalarning tushkun kayfiyatlarini bartaraf etish lozim”. Bunday yoshlarning ijtimoiy-madaniy qiyofasini birdaniga o’zgartirib bo’lmaydi. Yoshlarning ijtimoiy-madaniy va ma’naviy qiyofasidagi o’zgarishlarni bevosita milliy o’zlikni anglash, tarixiy-siyosiy voqelikni idrok etish orqali amalga oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Teshaboyeva G. Yoshlar tashkilotlari yangi bosqichda: Holati, muammolari, istiqbollari // Fuqarolik jamiyati. – Toshkent, 2019. - №16/3(59). -B.43-46.
2. Muxammadjanov O, Muxiddinova F. O‘zbekistonda Yoshlar huquqi: Qonun va imtiyozlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2019. –B.4.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Shukrona – H / 5 jildli. Beshinchi jild. A.Madvaliev tahriri ostida. Tahrir hay‘ati: E.Begmatov va boshq. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – 331-bet.
4. Законы воспитания // https://studref.com/360549/pedagogika/zakony_vospitaniya.